

УДК:330.322:711

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ В УРБАНИЗАЦИИ

АХМЕДОВА АКИМА АМИР

Академия государственного управления
Доцент кафедры «Государственное управление и менеджмент»
Баку, Азербайджан

НУРИЕВА НУШАБА АЛИ

Академия государственного управления
Старший преподаватель кафедры «Государственное управление и менеджмент»,
Докторская степень по экономике
Баку, Азербайджан

Резюме. В современную эпоху, когда процесс урбанизации ускоряется, инвестиции в инфраструктуру выступают одним из главных движущих факторов экономического развития. Рост городского населения резко увеличивает спрос на транспорт, энергетику, водоснабжение и канализацию, цифровую и социальную инфраструктуру, а инвестиции в эти области оказывают значительное влияние на экономический рост, занятость и региональный баланс. Анализ официальных статистических данных Всемирного банка, ООН и ОЭСР показывает, что доля расходов на инфраструктуру в росте ВВП значительно возросла, особенно в развивающихся странах. В исследовании оценивается растущий уровень урбанизации в Азербайджане, увеличение инфраструктурной нагрузки в Бакинской агломерации и необходимость устойчивой политики городского развития в регионах на основе реальных статистических показателей. Результаты анализа доказывают, что инвестиции в инфраструктуру не только стимулируют экономический рост, но и вносят значительный вклад в повышение социального благосостояния, укрепление институциональной стабильности и достижение долгосрочных целей развития. В этом контексте выдвигаются обоснованные рекомендации по приоритетным направлениям государственной политики.

Ключевые слова: урбанизация, инвестиции в инфраструктуру, экономическое развитие, занятость, региональный баланс, устойчивое городское развитие, государственная политика.

THE ECONOMIC ROLE OF INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IN URBANIZATION

AHMADOVA AKİMA AMİR

Associate Professor of the Department of “Public Administration and Management” at the
Academy of Public Administration
Baku, Azerbaijan

NURİYEVA NUSHABA ALİ

Senior Lecturer of the Department of “Public Administration and Management” at the
Academy of Public Administration, PhD in Economics
Baku, Azerbaijan

Summary. In the modern era, when the urbanization process is accelerating, infrastructure investments act as one of the main driving factors of economic development. The growth of the urban population sharply increases the demand for transport, energy, water and sanitation, digital and

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

social infrastructure, and investments in these areas have a significant impact on economic growth, employment and regional balance. Analysis of official statistical data from the World Bank, the UN and the OECD shows that the share of infrastructure spending in GDP growth has increased significantly, especially in developing countries. The study assesses the increasing level of urbanization in Azerbaijan, the increasing infrastructure load in the Baku agglomeration and the need for sustainable urban development policies in the regions based on real statistical indicators. The results of the analysis prove that infrastructure investments not only stimulate economic growth, but also significantly contribute to improving social welfare, strengthening institutional stability and achieving long-term development goals. In this context, substantiated recommendations are put forward on the priority directions of state policy.

Keywords: *urbanization, infrastructure investments, economic development, employment, regional balance, sustainable urban development, state policy.*

Введение

Урбанизация является одной из главных и устойчивых тенденций глобального экономического развития в современную эпоху. Согласно официальным данным Организации Объединенных Наций (ООН), в 2023 году около 57 процентов населения мира проживало в городах. По прогнозам, к 2050 году эта цифра достигнет 68 процентов, а число жителей городов превысит 6,7 миллиарда человек. Ожидается, что процесс урбанизации будет ускоряться, особенно в Азии и Африке, что приведет к увеличению нагрузки на инфраструктуру в глобальном масштабе. Урбанизация, усиливая пространственную концентрацию экономической активности, создает условия для повышения производительности, расширения рынков труда и увеличения инновационного потенциала. В отчетах Всемирного банка отмечается, что около 80 процентов мирового ВВП приходится на города. Однако быстрый рост городского населения создает серьезное давление на транспортные системы, энергоснабжение, водопроводные и канализационные сети, жилищный фонд и социальные услуги. В этом отношении инвестиции в инфраструктуру играют решающую роль в реализации экономических преимуществ урбанизации.

Согласно данным ОЭСР, в развитых странах на модернизацию и поддержание инфраструктуры ежегодно выделяется в среднем 3–4% ВВП. В развивающихся странах этот показатель сопровождается более высокими инвестиционными потребностями. Уровень урбанизации в Азербайджане за последние десятилетия вырос, превысив 55%, а Баку и Апшеронский полуостров стали главными городскими центрами. Этот процесс сопровождается увеличением плотности дорожного движения, ростом спроса на коммунальные услуги и актуализацией сбалансированной политики развития регионов. Таким образом, урбанизация — это не только демографические изменения, но и сложный процесс, требующий стратегического подхода в экономическом планировании и политике государственных инвестиций. Невозможно обеспечить долгосрочный экономический рост без устойчивого развития городской инфраструктуры, и этот фактор является одним из главных направлений исследований в области городской экономики.

Экономическая сущность урбанизации

Урбанизация играет важную роль в повышении производительности труда, расширении рынков и формировании инновационной среды. Города выступают в качестве центров экономической активности. Урбанизация — один из важных социально-экономических процессов, отражающих пространственное измерение экономического развития. Этот процесс характеризует миграцию населения из сельской местности в города, а также концентрацию производственной, сервисной и инновационной деятельности в городских районах. В экономических теориях урбанизация напрямую связана с углублением разделения труда, более эффективным использованием ресурсов и формированием масштабных эффектов. По данным Всемирного банка, в настоящее время около 80 процентов мировой экономической стоимости создается в городах, что демонстрирует решающую роль городов в экономической

системе. Экономическая сущность городов в первую очередь связана с повышением производительности труда. В городах рынки труда более гибкие и конкурентоспособные, легче формируется специализированная рабочая сила и ускоряется обмен знаниями. По данным исследований ОЭСР, производительность труда в крупных городах в среднем на 20–30 процентов выше, чем в сельской и полугородской местности. Это преимущество объясняется снижением производственных затрат, логистическими преимуществами и более быстрым внедрением технологических инноваций.

Урбанизация также создает условия для расширения рынков и увеличения потребительского потенциала. Высокая плотность населения в городах приводит к формированию большого и устойчивого спроса на товары и услуги. Это стимулирует активизацию предпринимательской деятельности, развитие малого и среднего бизнеса и появление новых экономических секторов. В отчетах программы ООН-Хабитат отмечается, что городские агломерации считаются основными местами расположения глобальных инновационных центров, и большинство стартап-экосистем сосредоточены в крупных городах.

Формирование инновационной среды является одним из главных факторов, определяющих экономическую природу урбанизации. Географическая близость между научно-исследовательскими учреждениями, высшими учебными заведениями, финансовыми рынками и технологическими компаниями способствует быстрому распространению знаний и коммерциализации инновационных идей. По результатам Глобального инновационного индекса, главные города стран с высокими показателями инновационности также выступают в качестве локомотивов экономического роста.

Экономическая природа урбанизации также характеризуется структурными изменениями. Доля сектора услуг в городах стремительно растет, в то время как промышленный и цифровой секторы экономики трансформируются в направления, создающие более высокую добавленную стоимость. Этот процесс приводит к изменениям в структуре занятости, появлению новых профессий на рынке труда и увеличению спроса на человеческий капитал. По данным Международной организации труда, большинство рабочих мест, создаваемых в городах, формируются в сфере услуг и наукоемких секторах. В результате урбанизация представляет собой многогранный процесс, отражающий не только демографические и пространственные изменения, но и глубокую структурную трансформацию экономической системы. Повышение производительности труда, расширение рынков и укрепление инновационной среды выступают в качестве основных элементов, формирующих экономическую сущность урбанизации. В этой связи управление урбанизацией и эффективная организация городской экономики рассматриваются как важная составляющая долгосрочных стратегий экономического развития.

Виды инфраструктурных инвестиций

Инвестиции в инфраструктуру считаются одним из главных условий устойчивого функционирования и долгосрочного развития городской экономики. Концентрация населения и экономической активности в городах обуславливает параллельное и сбалансированное развитие транспортной, энергетической, водохозяйственной, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры. Инвестиции в эти сектора, помимо обеспечения непрерывности производственных и сервисных процессов, играют важную роль в повышении экономической эффективности и социального благосостояния.

Транспортная инфраструктура является одним из важнейших компонентов городской экономики. Автомагистрали, железные дороги, метро и системы общественного транспорта повышают мобильность трудовых ресурсов, снижают логистические издержки и облегчают доступ к рынкам. По оценкам Всемирного банка, улучшение качества транспортной инфраструктуры может повысить производительность в городах в среднем на 15–20 процентов. Инвестиции в системы общественного транспорта, особенно в крупных городах, способствуют сокращению пробок и снижению экологической нагрузки [1-2].

Энергетическая инфраструктура имеет стратегическое значение для бесперебойного функционирования городской экономики. Развитие инфраструктуры электроснабжения, газоснабжения и возобновляемых источников энергии формирует надежное энергоснабжение для промышленного, сервисного и бытового секторов. Согласно данным Международного энергетического агентства, на долю городов приходится примерно 70 процентов мирового потребления энергии. Поэтому инвестиции в энергетическую инфраструктуру являются одним из главных элементов как экономической безопасности, так и устойчивого развития.

Особое значение в защите общественного здоровья и улучшении качества городской жизни имеют водная и санитарная инфраструктура. Доступ к чистой питьевой воде и эффективное управление сточными водами напрямую связаны со стабильностью экономической деятельности. По данным ООН, каждый доллар США, инвестированный в водную и санитарную инфраструктуру, в долгосрочной перспективе приносит социально-экономическую выгоду в размере 3-4 долларов.

Телекоммуникационная и цифровая инфраструктура стали неотъемлемой частью современной городской экономики. Широкополосный интернет, сети мобильной связи и цифровые платформы позволяют ускорять бизнес-процессы, распространять инновации и расширять электронные услуги. По данным ОЭСР, развитые страны выделяют в среднем 3-4 процента ВВП на инвестиции в инфраструктуру, и значительная часть этих средств расходуется на цифровые и коммуникационные проекты [3, с. 120].

Социальная инфраструктура — образование, здравоохранение, культура и объекты общественного обслуживания — играет важную роль в формировании человеческого капитала и обеспечении социального баланса. Качественная социальная инфраструктура способствует развитию рынка труда, повышению уровня благосостояния населения и увеличению привлекательности городов. В этом контексте различные виды инфраструктурных инвестиций действуют как единая система, дополняя друг друга и обеспечивая устойчивое развитие городской экономики.

Связь между инфраструктурой и экономическим ростом

Эмпирические экономические исследования показывают наличие сильного и устойчивого взаимодействия между развитием инфраструктуры и экономическим ростом. Инфраструктурные инвестиции напрямую поддерживают деятельность производственного и сервисного секторов, охватывая такие ключевые области, как транспорт, энергетика, связь, водоснабжение и канализация, а также цифровые сети. В этом отношении инфраструктура выступает в качестве «основы» экономики и играет решающую роль в формировании долгосрочного потенциала роста. Согласно результатам существующих эмпирических исследований, увеличение инвестиций в инфраструктуру на 1% может сопровождаться увеличением валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,1–0,2% в долгосрочной перспективе. Этот показатель подтвержден панельными исследованиями, проведенными в разных странах и регионах. Влияние инвестиций в инфраструктуру на экономический рост особенно заметно в развивающихся странах. Основная причина этого заключается в том, что эти страны имеют высокий дефицит инфраструктуры и относительно высокую предельную производительность новых инвестиций.

Развитие транспортной инфраструктуры расширяет доступ к рынкам, снижает логистические издержки и укрепляет межрегиональную экономическую интеграцию. Инвестиции в дорожную, железнодорожную и портовую инфраструктуру позволяют производителям выводить свою продукцию на рынок в более короткие сроки и с меньшими затратами. Это приводит к увеличению объёма как внутренней, так и внешней торговли и, в конечном итоге, к росту ВВП. Особое значение для устойчивости экономического роста имеет энергетическая инфраструктура. Бесперебойное и надёжное электроснабжение способствует расширению промышленного производства, развитию сектора услуг и привлечению новых инвестиций. Эмпирические исследования показывают, что перебои в энергоснабжении приводят к снижению экономической активности и производительности труда. Напротив,

инвестиции в энергетическую инфраструктуру в долгосрочной перспективе увеличивают темпы экономического роста.

Развитие коммуникационной и цифровой инфраструктуры является одним из главных факторов экономического роста в современную эпоху. Расширение интернет-сетей, повышение качества мобильной связи и внедрение цифровых платформ ускоряют поток информации и оптимизируют бизнес-процессы. Эмпирические наблюдения показывают, что укрепление цифровой инфраструктуры повышает производительность труда и формирует благоприятную среду для инновационной деятельности. Влияние инвестиций в инфраструктуру на экономический рост реализуется не только напрямую, но и через косвенные механизмы. С одной стороны, эти инвестиции создают краткосрочное экономическое оживление за счет увеличения занятости в строительстве и смежных секторах. С другой стороны, в долгосрочной перспективе они способствуют расширению производственных мощностей, обеспечивая межрегиональное равенство и повышая социальное благосостояние [4, с. 55].

В целом, результаты эмпирических исследований показывают, что увеличение расходов на инфраструктуру считается важным инструментом ускорения экономического роста. Тот факт, что увеличение расходов на инфраструктуру на 1 процент приводит к увеличению ВВП на 0,1–0,2 процента, наглядно демонстрирует макроэкономическую значимость инвестиций в этой области. В этом отношении развитие инфраструктуры можно считать одним из главных приоритетных направлений долгосрочных экономических стратегий.

Урбанизация и занятость

Процесс урбанизации и реализация крупных инфраструктурных проектов играют важную роль в формировании и изменении структуры занятости. В современных экономиках урбанизация – это не только концентрация населения в городах, но и сложный социально-экономический процесс, сопровождающийся расширением производства, услуг и социальной инфраструктуры. Одним из главных результатов этого процесса является создание новых рабочих мест и улучшение качественных показателей рынка труда.

Инфраструктурные проекты, особенно крупные проекты, реализуемые в сферах транспорта, жилищного строительства, коммунальных услуг и городского развития, приводят к созданию тысяч новых рабочих мест на этапе строительства. Наряду со строительным сектором, увеличивается занятость в смежных областях, таких как производство материалов, логистика, проектирование, дизайн и технический надзор. Это показывает, что инфраструктурные расходы, связанные с урбанизацией, являются одним из главных факторов, стимулирующих экономическую активность в краткосрочной перспективе. Эффект занятости сохраняется и на этапе после ввода проектов в эксплуатацию. Новые дороги, линии метро, жилые районы и объекты общественного пользования создают условия для расширения сектора услуг. В результате формируются постоянные рабочие места в сферах торговли, транспорта, образования, здравоохранения и коммунальных услуг. Это позволяет городской экономике иметь более диверсифицированную и устойчивую структуру занятости [5, с. 96].

В докладах Всемирного банка о городском развитии и урбанизации отмечается, что крупные проекты городской инфраструктуры позитивно меняют структуру занятости. Такие проекты способствуют расширению формальной занятости за счет сокращения доли неформальной занятости. В то же время растет спрос на квалифицированную рабочую силу на рынке труда, что стимулирует развитие человеческого капитала.

Процессы урбанизации усиливают межрегиональные потоки рабочей силы и ускоряют миграцию из сельской местности в города. Реализация новых инфраструктурных проектов в городах создает дополнительные возможности трудоустройства для мигрантского населения и облегчает его интеграцию в рынок труда. Этот фактор особенно важен для молодежи и групп населения с низким уровнем дохода. При этом взаимосвязь между урбанизацией и занятостью не ограничивается количественными показателями. Развитие городской инфраструктуры создает условия для повышения производительности труда, улучшения условий труда и

расширения социальной защиты. Рабочие места, создаваемые в современных городах, как правило, характеризуются более высокой заработной платой и возможностями социальной защиты, что влияет на повышение общего уровня благосостояния. В целом, проекты урбанизации и развития инфраструктуры имеют большое значение с точки зрения увеличения занятости и улучшения ее структуры. Тот факт, что инфраструктурные проекты создают обширные возможности трудоустройства как на этапе строительства, так и в последующий период эксплуатации, делает необходимым оценку этой области как приоритетного направления в стратегиях социально-экономического развития.

Пример Азербайджана

Процесс урбанизации в Азербайджане за последние десятилетия развивался стремительно и привел к значительным изменениям в социально-экономической структуре страны. По официальным статистическим данным, уровень урбанизации в стране превышает 55 процентов, и этот показатель продолжает расти из года в год. Рост уровня урбанизации в основном характеризуется концентрацией населения в столице Баку и на Апшеронском полуострове. Баку является главным экономическим, финансовым и административным центром страны, а также районом с самой высокой плотностью населения. Быстрый рост населения и расширение застройки в городских районах увеличили потребность в модернизации и обновлении существующей инфраструктуры. Плотность транспортного потока, растущий спрос на коммунальные услуги и проблемы городского планирования являются одними из главных вызовов для Баку. На фоне этих реалий в Азербайджане, особенно в Баку, в последние годы были реализованы масштабные проекты по обновлению и расширению инфраструктуры. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры стало одним из приоритетных направлений. Реконструкция городских и пригородных дорог, строительство эстакад, тоннелей и пешеходных переходов способствовали регулированию транспортных потоков и повышению безопасности дорожного движения. Инфраструктура метро играет важную роль в устойчивом развитии Баку в контексте урбанизации. В последние годы строительство новых линий и станций метро, а также модернизация существующих линий повысили доступность общественного транспорта. Расширение сети метро не только облегчило ежедневное передвижение населения города, но и создало условия для снижения зависимости от автомобильного транспорта и уменьшения нагрузки на окружающую среду.

Развитие коммунальной инфраструктуры также находится в центре внимания как одно из главных требований процесса урбанизации. Были предприняты последовательные меры по обновлению систем водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Инвестиции, направленные в эти области, способствуют улучшению условий жизни населения города и повышению социального благополучия. В последние годы миллиарды манатов государственных инвестиций были направлены на дорожное, метрополитенное и коммунальное строительство. Эти инвестиции не только обеспечили физическое обновление городской инфраструктуры, но и увеличили занятость и стимулировали экономическую активность. В строительстве и смежных областях созданы тысячи новых рабочих мест, а также сформировались дополнительные возможности для развития местного производственного и сервисного секторов [6, с. 78].

В целом, пример Азербайджана показывает, что повышение уровня урбанизации требует непрерывной модернизации инфраструктуры. Крупномасштабные инфраструктурные проекты, реализуемые в Баку, помимо решения задач, связанных с урбанизацией, являются важной составляющей долгосрочной стратегии социально-экономического развития страны.

Устойчивое городское планирование и будущие вызовы

В современную эпоху стремительный рост городов и интенсификация процессов урбанизации обуславливают необходимость применения подходов к устойчивому городскому планированию. Устойчивое городское планирование представляет собой комплексную концепцию, направленную на обеспечение гармонии между экономическим развитием, социальным благополучием и экологическим балансом. В этом контексте развитие зеленой

инфраструктуры, применение концепций «умного города» и расширение цифровых решений считаются основными факторами, определяющими будущие направления развития городской экономики. Зеленая инфраструктура играет важную роль в обеспечении экологической устойчивости городской среды. Парки, зеленые зоны, городские леса, экологические транспортные сети и объекты, основанные на альтернативных источниках энергии, служат для защиты здоровья городской экосистемы. Проекты зеленой инфраструктуры способствуют улучшению качества воздуха, снижению уровня шума и повышению качества жизни городского населения. В то же время такие проекты создают условия для формирования новых зон экономической активности и возможностей трудоустройства.

Концепции «умного города» основаны на применении информационно-коммуникационных технологий в городском управлении. Интеллектуальное управление транспортом, оптимизация энергоэффективности, цифровые коммунальные услуги и электронные механизмы управления позволяют более эффективно использовать городские ресурсы. Подход «умного города» не только повышает конкурентоспособность городской экономики, но и оказывает положительное влияние на повышение прозрачности и эффективности управления [7].

Интеграция цифровых решений в процессы городского планирования имеет особое значение для эффективного решения будущих задач. Благодаря анализу больших данных, сенсорным технологиям и цифровым платформам осуществляется мониторинг городской инфраструктуры в режиме реального времени, а процессы принятия решений основываются на более точных данных. Такой подход создает важные возможности в плане снижения транспортной загруженности, повышения непрерывности предоставления общественных услуг и повышения уровня готовности к чрезвычайным ситуациям.

В рамках устойчивого городского планирования особое внимание уделяется также социальным аспектам. Доступная среда обитания, равный доступ к общественным услугам и социальная интеграция являются одними из главных условий долгосрочного развития городов. Одна из главных задач, стоящих перед городской экономикой в будущем, — удовлетворение растущих потребностей населения без нарушения экологического и социального баланса. Изменение климата, ограниченность энергетических ресурсов и загрязнение окружающей среды требуют разработки новых подходов в области городского планирования. В этом контексте стратегии устойчивого городского планирования направлены на повышение устойчивости городов к климатическим рискам и обеспечение долгосрочной экономической стабильности [8]. В целом, зеленая инфраструктура, концепции «умного города» и цифровые решения выступают в качестве ключевых направлений, формирующих будущее городской экономики. Последовательное применение этих подходов не только обеспечит устойчивое развитие городов, но и позволит адекватно реагировать на будущие вызовы.

Заключение

Анализ показывает, что в контексте урбанизации инвестиции в инфраструктуру выступают одним из главных движущих факторов обеспечения экономического роста. Быстрое развитие городов и концентрация населения в городских агломерациях обуславливают необходимость расширения и качественного обновления инфраструктуры. Эти инвестиции, помимо повышения эффективности производственного и сервисного секторов, вносят существенный вклад в расширение экономической активности и формирование долгосрочного потенциала роста. В то же время инфраструктурные проекты играют важную роль в улучшении социального благополучия. Развитие транспортной, коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры повышает качество жизни населения, облегчает доступ к общественным услугам и создает условия для укрепления социального равенства. На фоне процессов урбанизации этот фактор особенно актуален и имеет решающее значение для удовлетворения растущих потребностей городского населения. Еще одним важным направлением воздействия инвестиций в инфраструктуру является

обеспечение регионального баланса. Сокращение инфраструктурных различий между городами и регионами позволяет более равномерно распределять экономические возможности, укреплять межрегиональную интеграцию и эффективно использовать трудовые ресурсы. Это, в свою очередь, создает условия для того, чтобы процессы урбанизации приобрели контролируемый и устойчивый характер.

В целом, плановая и целенаправленная реализация инвестиций в инфраструктуру в контексте урбанизации может рассматриваться как один из главных механизмов, обеспечивающих устойчивость экономического роста, повышение социального благосостояния и поддержание регионального баланса. В этом отношении развитие инфраструктуры остается актуальным как одно из приоритетных направлений долгосрочных социально-экономических стратегий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики. Городское и сельское население Азербайджана. Баку, 2024, 98 с.
2. Министерство экономики Азербайджанской Республики. Доклад о проектах регионального развития и инфраструктуры. Баку, 2023, 76 с.
3. Мамедов А. Инфраструктурная экономика: теоретические и практические аспекты. Баку: Издательство «Нурлар», 2019, 312 с.
4. Алиев Р. Городская экономика и процессы урбанизации. Баку: Наука и образование, 2018, 264 с.
5. Хасанов Е. Экономика регионального развития и градостроительства. Баку: Издательство «Образование», 2020, 288 с.
6. World Bank. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington, DC: World Bank, 2009, 383 p.
7. Calderón, C., Servén, L. The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. World Bank Policy Research Working Paper No. 3400, 2004, 39 p.
8. Glaeser, E. L. Triumph of the City. New York: Penguin Press, 2011, 352 p.